

**KROTALARIYA TURKUMIGA MANSUB O‘SIMLIKLAR TUPROQ
AGROEKOLOGIK XUSUSIYATLARINI YAXSHILASHDAGI AHAMIYATI.
THE IMPORTANCE OF PLANTS BELONGING TO THE CROTALARIA
GENUS IN IMPROVING THE AGROECOLOGICAL PROPERTIES OF
SOIL**

Yoqubov G‘ayrat Quvandiqovich,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat universiteti q.x.f.n, dotsent

Mambetullaeva Svetlana Mirzamuratovna,

Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, b.f.d., professor.

Yoqubov Shuhrat Quvandiqovich,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat universiteti, mustaqil izlanuvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17753389>

Annotatsiya: mazkur maqolada krotlariya turkumiga mansub o‘simliklarni tuproq agroekologik xususiyatlari ta’siri va Xorazm viloyati tuproq iqlim sharoitida iqlimlatirilgan *Crotalaria juncea* o‘simligi bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: *Crotalaria juncea*, o‘tloqi allyuvial tuproq, azot, fosfor, kaliy, siderat, tuproq unumdorligi.

Abstract: This article presents data on the influence of soil agroecological characteristics on plants belonging to the *Crotalaria* genus and the *Crotalaria juncea* plant acclimatized to the soil and climatic conditions of the Khorezm region.

Keywords: *Crotalaria juncea*, Meadow alluvial soils, nitrogen, phosphorus, potassium, siderate, soil fertility.

Respublikamiz qishloq xo‘jaligida oqsil moddasiga boy bo‘lgan yangi, noan’anaviy dukkakli va dukkakli-don ekin turlarini tanlash, urug‘chiligini tashkil etish, tuproq iqlim sharoitiga mos parvarishlash agrotexnikasini ishlab chiqish, tuproq unumdorligini oshirishdagi rolini ilmiy asoslash, ishlab chiqarishga joriy etish bo‘yicha ilmiy ishlarni kengaytirish muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi PF-5853-sonli «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi farmonida qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirishda tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanishni ta’minlash hamda atrof-muhitni muhofaza qilish ustuvor yo‘nalish deb belgilangan [1]. Respublikamizning turli darajada sho‘rlangan tuproq va iqlim sharoitlarida *Crotalaria juncea* o‘simligini ekish muddatlari, me‘yorlari, tuproq agroekologik xususiyatlari choralarini ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarb

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

hisoblanadi. Tuproq unumdorligini yaxshilashdagi krotlariya turkumiga mansub oʻsimliklarini xorijiy manbalardagi maʼlumotlar va Xorazm viloyatida yangi iqlimlashtirilgan *Crotalaria juncea L.* oʻsimligining bioekologik va agroekologik xususyatlari oʻrganildi. Maʼlumotlarga koʻra, krotalariya (*Crotalaria juncea L.*)ning vatani Hindiston boʻlib, dukkaklilar (*Fabaceae*) oilasiga mansub Janubiy tropik Osiyo oʻsimligi hisoblanadi. Krotalariyaning *Crotalaria sessiliflora*, *Crotalaria pumila*, *Crotalaria trichomoto*, *Crotalaria retusa*, *Crotalaria pallida* turlari mavjud. Krotalariya Hindistonning Maxarashtra, Bixar, Pradesh, Orissa shtatlarida yetishtiriladigan umumiy maydon qariyb 87 % ni egallaydi. Ushbu shtatlar orasida birgina Orissa shtatidagi krotalariya maydonlari 26 % ni egallaydi. Krotalariya Hindistondan tashqari, Xitoy, Janubiy Koreya, Pokiston, Ruminiya, Rossiya va MDH davlatlarida yetishtirilib, 320 ming gektarga yaqin maydonni egallaydi [2].

Hindistonlik tadqiqotchilardan R.Krishnat, D.Jagdish, G.Swaroopsingh, G.Nikhil kabi olimlar [3] tomonidan krotalariyaning *shrirangiana (Fabaceae)* turi oʻrganilgan. *Crotalaria shrirangiana* hozirgi vaqtda yangi tur xisoblanib, boʻyining balandligi 1,5 metrgacha boʻlgan tik oʻsuvchi, yorqin sariq ranglari bilan krotalariya (*Crotalaria juncea L.*) ga yaqin boʻlsada, barglarining shakli va oʻlchami, gullarining shakli va hajmi, xar bir poyadagi urugʻlar soni bilan ajralib turadi. Krotalariyaning yana bir keng tarqalgan nomi quyoshli kanop, madras kanopi, jigarrang kanop, hind kanopi va odatda sunn kanopi kabi nomlar bilan ham ataladi. *Crotalaria juncea* turi turlarning ichida eng koʻp tarqalgani va tez oʻsadigani hisoblanadi.

Umuman olganda, *Crotalaria juncea L.* koʻp maqsadli tropik va subtropik, butasimon 1 yillik oʻsimlik. Balandligi 1-3 metr ga yetadi, ildizlari qalin, yaxshi rivojlangan, uzun ildizga ega. Gullarining rangi yorqin sariq rang. *Crotalaria juncea L.* ning urugʻlari 2-3 sm chuqurlikda ekiladi va qulay sharoit boʻlsa, 3 kun ichida unib chiqadi. Poyasi ingichka va pishiq hisoblanadi, qisqa tukchalar bilan qoplangan. Barglari oddiy lentasimon, navbatma navbat joylashgan, uzunligi 10 sm gacha. Gullari ikki jinsli, sariq rangda, jigarrang tuklar bilan qoplangan. Kosachasining uzunligi 1,5-2 sm. Urugʻlarining uzunligi 0,5-0,7 sm, kengligi 0,3-0,5 sm. Texnik tolasining uzunligi 120-150 sm, rangi sariqdan toʻq kulranggacha. Dukkaklar shingilda mustahkam birikkan boʻlib, pishganlari tushib ketmaydi hamda dukkaklari chatnab ketmaydi. Krotalariya urugʻining tarkibida 8,6% namlik, 34,6% xom proetin, 12,6 % yogʻ, 41,1 % kraxmal, 3,3 % kul, 20,3 % toʻyingan yogʻli kislotalar, 4,6 linolenik kislota, 46,8 % linoleik kislatasi bor. Bundan tashqari, urugʻlari dorivor maqsadlarda xam ishlatiladi [5].

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

D.Catling, J.Graysonlarning aytishicha krotalariyaning 200 dan ortiq turi mavjud boʻlib, ularning aksariyati yashil oʻgʻit yoki yem-hashak ekinlari sifatida yetishtiradi. Amerika Qoʻshma Shtatlarida krotalariyadan maxsus qogʻoz ishlab chiqarish uchun foylaniladi [6].

Sharqiy Hindiston kompaniyasi tomonidan oʻsimlikdan birinchi marta 1791 yilda tola olinib, 1792 yilda Yevropaga kirib kelgan va tolali ekin sifatida katta maydonlarga ekila boshlangan [2]. *Crotalaria juncea L.* Hindiston, Indoneziya, Shri-Lanka, Vetnam va AQSh davlatlarida tola olish uchun (quruq poyada 10-12%) yetishtiriladi. Shuningdek, undan yashil goʻng sifatida ham foydalanish mumkin. *Crotalaria juncea L.* tola uchun yetishtiriladigan boʻlsa, unumdorligi oʻrtacha va yuqori boʻlgan yengil tuproqlardan, boshqa maqsadlarda ekilganda loyli va unumdorligi past tuproqlardan ham foydalanish mumkin. *Crotalaria juncea L.* tez oʻsadigan oʻsimlik boʻlganligi uchun begona oʻtlarning oʻsishini soyalash orqali bostiradi. *Crotalaria juncea L.* oʻrim ishlari nima maqsadda ekilganiga bogʻliq. Agar tola olish uchun ekilgan boʻlsa, ekishdan 60-90 kun oʻtgach gullash bosqichida amalga oshirish mumkin. Koʻk massa uchun oʻrib olingan oʻsimlikning yuqori qismi chorva mollariga beriladi. Poyaning asosiy qismi 1-6 kun davomida quritish uchun qoldiriladi. Yashil oʻgʻit sifatida foydalanish uchun oʻsimliklar gullashni boshlaganda, ekishdan keyin ikki oy ichida yerni xaydash kerak. *Crotalaria juncea L.* qurgʻoqchilikka chidamli boʻlib, deyarli barcha tuproqlarda yaxshi oʻsadi. *Crotalaria juncea L. tuproqda* pH miqdori 5 dan 8,4 gacha boʻlgan tuproqlarda oʻsishi mumkin. Oʻsimlik shoʻrlanishga chidamliligi odatda past, ammo oʻrtacha bardoshlilik toʻgʻrisida ham maʼlumotlar mavjud [7]. *Crotalaria juncea L.* ning muhim xususiyatlaridan biri qurgʻoqchilikka chidamliligi va erta pishishidir. Shuning uchun ham oʻsimlik koʻpgina mamlakatlarda jut bilan birga yetishtiriladi. Oʻsimlik hosili ekilgandan keyin 130-140 kun oʻtgach yigʻib olinadi. Hosil oʻrib olingandan soʻng poyalari 2-3 kun quritiladi. Soʻngra 19-22^oC haroratida suvga solinib, 4-5 kun davomida namlanadi. *Crotalaria juncea L.* oʻsimligi tropik mintaqada oʻsimlik boʻlib, tuproqqa azot va organik moddalar qoʻshish, begona oʻtlarning oʻsishini oldini olish va almashlab ekishda samarali hisoblanadi. Oʻsimlik gullari changlatuvchilar uchun nektar manbai hisoblanadi [8]. *Crotalaria juncea L.* turli almashlab ekishda ham sinab koʻrilgan. Eng yaxshi natija krotalariyadan keyin bugʻdoy ekilganda kuzatilib, hosildorlik 10-15 % oshganligi kuzatilgan [2]. Krotalariya almashlab ekishda qoʻllanilib ekinlarning hosildorligini oshiradi va begona oʻtlarning unib chiqishini kamaytiradi. Issiq mavsumda ekish tavsiya qilinadi. Krotalariya tropik oʻsimlik

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

bo'lsada, u mo'tadil zonalarda ham yetishtiriladi. Uni 1 sm chuqurlikka ekish tavsiya etiladi. Krotalariya kam parvarish talab etadi va qurg'oqchilikka juda chidamli hisoblanib, tuproqning nam xolatida ekish yaxshi samara beradi. Atmosfera azotini o'zlashtirish hususiyatiga ega bo'lganligi sababli hosilning azotga bo'lgan extiyojini kamaytiradi. Krotalariya tomonidan to'planadigan azot miqdori iqlim sharoitlariga, kunning uzun-qisqaligiga, ekish mavsumiga va tuproq unumdorligiga bog'liq [8].

Shuningdek, tadqiqotchilar o'simlikning havo biomassasida gektariga 320 kg azot to'plashini aytishgan. S.Mauro, F.Araújo, J.Barroso, L.Freitas larning ta'kidlashicha, tuproqning fizik va kimyoviy hususiyatlarini yaxshilash uchun ekishdan oldin qoplamali ekinlardan biri bo'lgan krotalariyadan foydalanish maqbul hisoblanadi[11]. A.Clark Editor kabi xorijiy olimlarning ta'kidlashicha, krotalariya tuproq eroziyasini kamaytirish va namligini saqlash, begona o'tlarning o'sishini kamaytirish va tuproqqa azot miqdorini ko'paytiradi degan xulosaga kelishgan[12].

M.Sh.Nurullayeva, S.Negmatova [5] larning olib borgan tajribalarida Xorazm viloyatining o'tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida *Crotalaria juncea* o'simligini aprel oyining 20-25 sanasida, gektariga 18 kg urug' sarflab ekish tavsiya qilingan. *Crotalaria juncea* ildizlarida ko'proq tuganak bakteriyalar hosil qilish uchun uni aprel oyining uchinchi o'n kunligida (20-25.04) va gektariga 18 kg dan ekish maqbul ekanligi aniqlangan. B Silvério, G Wanderley, M Tassia, N Cristina, I Fiorini krotalariya (*Crotalaria juncea* L.) ni yashil go'ng sifatida keng qo'llanilishi, biologik azotni biriktirish va biomassasini to'plash qobiliyati ega ekanligini va tuproqdagi misni olib chiqib ketishini isbotlashgan[13]. R.Ellen, O.Thiago, D.Wander, H.Ricardo, S.Urquiaga, J.Alcirlar krotalariyani yashil go'ng sifatida brokkili o'simligining o'sish samaradorligida qo'llab o'rganishganda uning samaradorligi yuqori bo'lganligi kuzatilgan[14]. M.W.Oliveira, R.Bhatt, C.A.Patricio, W.O Assis, G.J. Castro Gava kabi olimlar *crotalaria juncea* va *crotalaria spectabilis*ni havo biomassasida oziqa moddalarning to'planishini o'rganishgan. *Crotalaria juncea* havo biomassasidan *crotalaria spectabilis* ga nisbatan yuqori natijani ko'rsatib, u 86% azotni, 37% fosforni, 47% kaliyni, 97% kalsiyni, 21% magniyni to'plagan. Shuningdek, *crotalaria juncea* va *crotalaria spectabilis* ga qaraganda vegetativ rivojlanishi tezroq va yashil o'g'itlash uchun foydali deya ta'kidlashgan[15].

Yuqorida keltirilgan adabiyotlar tahlilidan ko'rinib turibdiki, xorijda olib borilgan ilmiy ishlarda asosan uning biologiyasi, unda kechadigan fiziologik jarayonlar, tola, dori-darmon ishlab chiqarishdagi, tuproq agroekologiyasini yaxshilash xossalari bag'ishlangan.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Shuningdek, Tajribalarimizda Xorazm viloyati tuproq iqlim sharoitida yangi iqlimlashtirilgan *Crotalaria juncea* L. o'simligi bioekologiyasi, turli darajada sho'rlangan va degradatsiya uchragan tuproq-iqlim sharoitlarida asosiy va takroriy ekin sifatida yetishtirilib, ekish muddatlari va me'yorlari, biostimulyatorlarning o'simlikni o'sishi, rivojlanishi, hosildorligiga va tuproq agroekologiyasi ta'sirlari o'rganildi (2017-2024 y).

Tajribalarning natijasida Respublikamizning barcha hududlaridagi *Crotalaria juncea* o'simligini sho'rlanishga va qurg'oqchilik sharoitiga moslashgan va hosildor yangi mahalliy "Mo'jiza-73" (NAP 20220060) navi yaratildi va 2025-yilda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual Mulk agentligi tamonidan patent olindi (NAP 557). Xorazm viloyatining o'tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida *Crotalaria juncea* L. o'simligini urug' olish uchun 60 sm pushtaga 20-25 aprelda, takroriy ekin sifatida kuzgi bug'doydan keyin yem-xashak, tuproq unumdorligi oshirish va siderat sifatida hamda degradatsiyaga uchragan tuproqlarda biostimulyatorlar (Geougumat, Uzgumi, Fertilyaf) bilan ishlov berib ekish tavsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. 1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги "Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида"ги ПФ-5853-сонли фармони.
2. Chaudhury B., Singh, Hazra S.K. Sunnhemp (*Crotalaria juncea*, L). Central research institute for jute & allied fibres (icar) barrackpore 743, Bengal, -India. 1976-78. -P.1-36.
3. Krishnat R., Jagdish.D, Swaroopsingh G., Nikhil G. *Crotalaria shrirangiana* (Fabaceae): A new rattlepod from the Western Ghats of India. //Phytotaxa. 2020. Volume 449(2). -P. 188-194.
4. Pandey B., Sinha R. Effekt of temperature on growth of *Crotalaria juncea* L. and *Crotalaria sericea* retz. //Annals of botany. Volume 44(6). 1979. -P 685-691.
5. Нуруллаева.М.Ш., Негматова С., Ёкубов Ф.Қ. Кроталария. Монография. -Урганч, 2023. -Б. 17.
6. Catling D., Grayson J. Sunn Hemp. In: Identification of Vegetable Fibres. Springer, Dordrecht. 1982. -P.24-29.
7. Orwa C., Mutua A., Kindt R., Jamnadass R., Anthony S. Agroforestry Database: a tree reference and selection guide version 4.0. World Agroforestry Centre. -Kenya, 2009. -P.98.
8. Robert J., Kristal M., Shelby J., Rodney N., James T., Bowers K., Miller N, Stephen D., Jesusa C., John K. Documenting Potential Sunn Hemp (*Crotalaria juncea* L.) (Fabaceae) Pollinators in Florida. //Environmental Entomology. 2019. Volume 48(2). -P.343-350.
9. Oliveira M.W., Santos D.F., Oliveira T.B., Silva P.A., Assis W.O. Soil fertility and nutrient accumulation in *crotalaria juncea*.//VI International Congress of Agrarian Sciences -COINTER. Recife -PE. Annals of the Sixth Congress. 2021. -P.45-48.
10. Duarte J., Coelho F. Green fertilizers and their effects on the yield of sugarcane in no-till system. //Brazilian Agricultural Research. 2008. Volume 67. -P.723-732.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

11. Mauro S., Araújo F., Barroso J., Freitas L. Residual effect of Pre-planting Cover Crops on Cassava Cultivation in Oxisols in the State of Piauí, Brazil. //Agrarian, Dourados. 2021 Volume 14(52). -P.213-222.
12. Clark A. Editor . Sunn hemp: *Crotalaria juncea*. In: Managing cover crops profitably. //Sustainable Agriculture Research and Education, College Park, MD. 2012, 6 June. -P.9-22.
13. Silvério B., Wanderley G., Tassia M., Cristina N., Fiorini I. Exploring the Potential of *Crotalaria juncea* L. for Phytoremediation: Insights from Gas Exchange, Pigment Quantification, and Growth Measurements under Copper Stress. //Horticulturae. 2024. Volume 10(7). -P. 36-37.
14. Ellen R., Thiago O., Wander D., Ricardo H., Urquiaga S., Alcir J. Levels of *Crotalaria juncea* on growth, production, recovery and efficiency of the use of N in broccoli. //Research .Hortic. Bras. 2017. Volume 35 (3) -P.391-401.
15. Oliveira M.W., Bhatt R., Patrício C.A., Assis W.O., Castro.Gava G.J. Growth rates and nutrient accumulation in aerial biomass of sunn hemp *juncea* and *spectabilis* sown in spring. //Contribuciones a Las Ciencias Sociales. 2023. Volume 16(9). -P.14183-14199.